

Perceptions des acteurs de l'enseignement sur l'intégration de l'Intelligence Artificielle en STAPS

Perceptions of teaching stakeholders on the integration of Artificial Intelligence in STAPS

Youssef BALLAH YOUSOUF

Enseignant chercheur
Université de Djibouti
Université – Djibouti
Faculté des Sciences

Souboul MOHAMED HAMADOU

Enseignant chercheur
Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle
Université – Djibouti
Faculté des Sciences

Esteban Thomas Ramirez Dominguez

Enseignant chercheur
Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle
Université – Djibouti
Faculté des Sciences

Gohar MOHAMED GOHAR

Enseignant chercheur
Secrétariat d'Etat Chargé des Sports
Université – Djibouti
Faculté des Sciences

Date de soumission : 28/07/2025

Date d'acceptation : 19/08/2025

Pour citer cet article :

BALLAH YOUSOUF.Y & AL (2025) «Perceptions des acteurs de l'enseignement sur l'intégration de l'Intelligence Artificielle en STAPS», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 6 : Numéro 9» pp : 27 – 41.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

Cette étude vise à explorer les perceptions initiales des enseignants et des étudiants concernant l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) comme outil pédagogique dans les disciplines enseignées en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). L'objectif principal est de comprendre les attitudes générales des deux groupes vis-à-vis de l'IA, ainsi que d'identifier les opportunités et défis potentiels liés à son adoption dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Une approche quantitative exploratoire a été adoptée, impliquant un échantillon composé de 12 enseignants de la filière STAPS et de 50 étudiants de première année. Les résultats montrent que les deux groupes démontrent une certaine familiarité avec l'IA, accompagnée d'un intérêt mesuré quant à ses applications potentielles. Cependant, les enseignants, bien qu'ouverts à l'innovation technologique, expriment une réticence notable quant à l'intégration effective de l'IA dans leurs pratiques pédagogiques.

Ces données soulignent des dynamiques contrastées entre les perceptions des enseignants et celles des étudiants, mettant en lumière la nécessité d'un accompagnement adapté pour faciliter une adoption harmonieuse et efficace de l'IA dans le contexte éducatif. Cette recherche contribue ainsi à enrichir les connaissances sur les conditions favorables à l'intégration réussie des technologies émergentes dans l'enseignement supérieur.

Mots clés:

Perception de l'enseignant ; perception des étudiants ; innovation éducative ; intelligence artificielle ; outil pédagogique.

Abstract

This study aims to explore the initial perceptions of teachers and students regarding the integration of artificial intelligence (AI) as a pedagogical tool in disciplines taught within the field of Science and Technology of Physical and Sports Activities (STAPS). The main objective is to understand the general attitudes of both groups toward AI, as well as to identify the opportunities and potential challenges associated with its adoption in teaching and learning practices. An exploratory quantitative approach was adopted, involving a sample composed of 12 STAPS teachers and 50 first-year students. The results show that both groups demonstrate some familiarity with AI, accompanied by measured interest in its potential applications. However, while teachers are open to technological innovation, they express notable reluctance regarding the effective integration of AI into their teaching practices.

These findings highlight contrasting dynamics between the perceptions of teachers and students, underscoring the need for tailored support to facilitate the smooth and effective adoption of AI in the educational context. This research thus contributes to enhancing knowledge on the favorable conditions for the successful integration of emerging technologies in higher education.

Keywords :

Teacher perception ; student perception ; educational innovation ; artificial intelligence ; pedagogical tool.

Introduction

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les environnements éducatifs représente aujourd'hui un enjeu majeur pour l'ensemble des disciplines académiques. Dans le champ des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), cette mutation soulève des interrogations spécifiques. En effet, les pratiques pédagogiques en STAPS sont historiquement fondées sur des interactions humaines directes, une forte implication corporelle et des approches expérientielles, qui peuvent sembler à première vue éloignées des logiques technologiques portées par l'IA.

Malgré les avancées technologiques rapides, peu de travaux se sont penchés de manière approfondie sur les usages concrets de l'IA dans les filières STAPS, alors même que cette discipline pourrait tirer profit des potentialités adaptatives, interactives et personnalisées offertes par ces technologies éducatives. Dans ce contexte, une question centrale émerge : quelles sont les perceptions des enseignants et des étudiants STAPS vis-à-vis de l'intégration de l'IA dans leur environnement pédagogique ?

L'objectif de cet article est ainsi de proposer une analyse exploratoire des représentations croisées de ces deux groupes d'acteurs, afin d'identifier les freins, les attentes et les opportunités perçues quant à l'usage de l'IA dans l'enseignement universitaire des activités physiques. Cette contribution entend combler un vide dans la littérature, en apportant un éclairage contextuel sur un domaine encore peu investigué.

La suite de l'article s'organise de la manière suivante : une première partie qui présente le cadre conceptuel et les repères théoriques, en insistant sur les dimensions spécifiques de l'enseignement en STAPS. La deuxième partie expose la méthodologie de l'enquête exploratoire menée. La troisième partie analyse les résultats recueillis, en croisant les points de vue des enseignants et des étudiants. Enfin, la discussion propose des perspectives d'adaptation pédagogique et de recherche future en lien avec l'IA dans le champ des STAPS

1. Revue de la littérature

1.1. Les promesses éducatives de l'IA

Les dernières avancées en IA éducative démontrent une capacité croissante à adapter les parcours d'apprentissage aux besoins individuels des apprenants, notamment par le biais d'outils personnalisés et adaptatifs (Masrouf & Kasri, 2025 ; Adigwe, 2024 ; Chao & Rivera, 2024 ; Saz & Pizà, 2024). Ces outils offrent des possibilités de suivi précis, de rétroactions en temps réel, et d'optimisation des contenus pédagogiques selon le profil cognitif ou les performances de l'apprenant. Cette adaptabilité, déjà expérimentée dans d'autres disciplines,

pourrait être exploitée dans les STAPS pour enrichir l'accompagnement à distance, les feedbacks en entraînement ou encore l'analyse vidéo des performances motrices.

1.2. Des résistances persistantes à l'intégration

Cependant, l'introduction de l'IA dans les pratiques pédagogiques ne va pas sans susciter des résistances. Plusieurs chercheurs ont souligné les réticences manifestées par les enseignants, qui redoutent une déshumanisation de la relation pédagogique ou une perte de contrôle sur leurs contenus et méthodes (Bodemer, 2023 ; Cust, 2019). D'autres évoquent des craintes liées au manque de formation, à la complexité technique, ou encore à l'absence de cadre éthique clair pour l'usage de l'IA dans un contexte éducatif.

1.3. Un manque d'études contextualisées dans les STAPS

Alors que certaines études ont documenté les attitudes générales vis-à-vis de l'IA dans l'éducation (Camué et al., 2024 ; Rodríguez et al., 2023), les STAPS demeurent sous-représentées dans les recherches empiriques. Ce déficit est problématique dans la mesure où l'enseignement en STAPS repose sur une forte implication corporelle, une culture disciplinaire propre, et des finalités professionnelles orientées vers le sport, la santé ou l'éducation physique. Ces spécificités rendent la transposition directe des modèles issus d'autres champs difficile, voire inadaptée.

1.4. Un cadre d'analyse à construire

La majorité des travaux sur l'IA en éducation mettent l'accent sur les bénéfices technologiques ou pédagogiques, mais négligent souvent les enjeux organisationnels, culturels et disciplinaires (Rico-González, 2023). De surcroît, ces études adoptent majoritairement des méthodologies quantitatives standardisées, au détriment d'une approche plus fine des dynamiques perceptives et relationnelles. Il semble donc nécessaire de croiser les approches et de s'attacher à mieux comprendre, dans une logique exploratoire, les représentations concrètes des enseignants et étudiants de STAPS face à cette technologie émergente.

2. Echantillon et méthodologie

2.1. Approche méthodologique

Afin de recueillir des données sur la perception et la disposition des enseignants et des étudiants vis-à-vis de l'intégration de l'IA dans les disciplines enseignées en STAPS, une approche quantitative exploratoire a été adoptée. Cette approche permet de collecter des données structurées via des questionnaires standardisés, facilitant ainsi une analyse descriptive initiale des attitudes générales des participants. Bien que l'approche quantitative soit principalement

axée sur des données chiffrées, elle reste adaptée à cette phase exploratoire en fournissant une vue d'ensemble des perceptions et des dynamiques entre les deux groupes cibles.

Le choix de cette méthode repose sur la nécessité de quantifier les opinions et évaluations subjectives des participants tout en identifiant des tendances significatives. Les données obtenues ont permis de poser les bases pour des recherches futures plus approfondies, notamment en utilisant des approches mixtes ou qualitatives.

2.2. Critères de sélection de l'échantillon

L'étude s'est concentrée sur deux groupes spécifiques: les enseignants et les étudiants inscrits dans le programme de STAPS de l'université de Djibouti, en République de Djibouti. L'échantillon se composait de douze enseignants et de cinquante étudiants de première année durant l'année académique 2024-2025. Les enseignants ont été sélectionnés pour représenter la diversité des profils académiques présents au sein du département:

- ✓ Quatre docteurs.
- ✓ Huit titulaires d'un master.

Cette répartition garantit une couverture représentative des niveaux de qualification et des domaines disciplinaires enseignés dans le programme de STAPS. Quant aux étudiants, ils ont été choisis parmi un effectif total de 55 inscrits en première année, ce qui représente environ 90.9 % de la population totale. Ce taux élevé de participation assure une vision large et cohérente des attitudes des apprenants. Le critère de sélection intentionné a pris en compte les caractéristiques propres au programme de STAPS de l'université de Djibouti, incluant son cursus spécifique axé notamment sur les disciplines suivantes:

- ✓ Entraînement sportif.
- ✓ Biomécanique et analyse technique des gestes.
- ✓ Anatomie
- ✓ Psychologie
- ✓ Didactique
- ✓ Activités Physiques Sportives et Artistiques.

Ce cadre curriculaire a influencé directement le choix des participants, afin de refléter les spécificités locales du programme et de minimiser les biais liés à des contextes universitaires différents.

2.3. Collecte et traitement des données

Pour collecter les données, un questionnaire standardisé inspiré des travaux de Camué et al. (2024) a été utilisé. Les questions fermées portaient sur plusieurs dimensions :

- ✓ Connaissances: Niveau de familiarité avec l'IA.
- ✓ Intérêt: Désir d'intégrer l'IA dans les pratiques pédagogiques.
- ✓ Perception: Évaluation des avantages et limites potentiels de l'IA.
- ✓ Préoccupations: Inquiétudes liées à son adoption.

Deux versions distinctes du questionnaire ont été conçues: Une version destinée aux enseignants et une version adaptée aux étudiants. Les enquêtes ont été distribuées sous forme numérique via un lien partagé par e-mail et sur des plateformes collaboratives comme WhatsApp. La collecte des données s'est déroulée sur une période de trois semaines, permettant un temps suffisant pour garantir une participation maximale.

2.4. Analyse des résultats

Les données recueillies ont été analysées à l'aide du logiciel Jamovi (version 2.3.2021). Des analyses descriptives ont été réalisées, comprenant notamment le calcul des fréquences et des pourcentages, afin d'identifier les tendances principales au sein des deux sous-groupes. Ces analyses ont permis de dresser un portrait préliminaire des perceptions des enseignants et des étudiants concernant l'intégration de l'IA dans les STAPS.

Bien que cette étude repose sur une seule enquête, son objectif exploratoire justifie cette approche initiale. Elle vise à identifier des axes prioritaires pour des recherches futures plus approfondies, notamment en intégrant des approches qualitatives ou en comparant différents contextes universitaires.

3. Résultats

3.1. Perceptions des enseignants

Les résultats de l'enquête menée auprès des enseignants révèlent un niveau de familiarité significatif avec l'IA: 75 % déclarent connaître cette technologie et ses applications potentielles dans le domaine éducatif. De plus, une large majorité (91,66 %) exprime un vif intérêt pour approfondir leurs connaissances sur son utilisation pédagogique. Ces données indiquent que les enseignants perçoivent l'IA non seulement comme une opportunité d'amélioration des pratiques éducatives, mais aussi comme un outil susceptible de soutenir leur développement professionnel.

En ce qui concerne les avantages potentiels de l'IA, 83,33 % des enseignants considèrent qu'elle peut être bénéfique pour l'amélioration des performances académiques et des compétences des

étudiants. Cette perception positive se traduit également par leur volonté active de participer à sa mise en œuvre, avec 91,66 % affirmant leur disponibilité à s'engager dans ce processus.

Cependant, malgré cet enthousiasme généralisé, une proportion notable (83,33 %) exprime des préoccupations quant aux implications pédagogiques de l'IA. Ces inquiétudes peuvent être interprétées comme une forme de prudence liée à leur rôle central dans le processus éducatif. En effet, les enseignants semblent soucieux de comprendre comment l'IA pourrait transformer leurs pratiques tout en préservant la qualité de l'interaction humaine et l'efficacité pédagogique.

3.2. Perceptions des étudiants

Du côté des étudiants, 70 % déclarent connaître l'IA et ses applications potentielles dans le domaine éducatif. Ce taux, bien que légèrement inférieur à celui des enseignants, témoigne toutefois d'une bonne acculturation technologique chez les apprenants. Par ailleurs, 88 % des étudiants manifestent un fort désir d'en savoir davantage sur l'intégration de l'IA dans leur formation en STAPS. Cette curiosité reflète une ouverture marquée aux innovations technologiques et une reconnaissance de leur potentiel pour enrichir leur apprentissage.

Concernant les impacts concrets de l'IA sur leur réussite scolaire, 74 % des étudiants pensent que cette technologie peut contribuer à améliorer leurs résultats et leurs compétences. Cela illustre leur confiance dans les capacités de l'IA à personnaliser et optimiser leurs parcours d'apprentissage. De plus, 78 % affichent leur volonté de participer activement à sa mise en œuvre, ce qui souligne leur engagement dans la transformation pédagogique.

En revanche, 56 % des étudiants expriment des réserves quant à l'utilisation de l'IA dans leur formation. Bien que cette proportion soit moins élevée que celle observée chez les enseignants, elle met en lumière des interrogations légitimes qui nécessitent d'être prises en compte lors de l'intégration de cette technologie.

3.3. Analyse statistique

Pour évaluer la significativité des différences entre les deux groupes (enseignants et étudiants), nous avons utilisé le test du chi carré d'ajustement, un outil statistique particulièrement adapté aux questionnaires comportant des réponses binaires (oui/non). L'objectif était de comparer les choix effectués par les répondants des deux groupes et d'évaluer leur pertinence statistique.

Tableau N°1 : Résultats du test du chi carré chez les enseignants

	Test d'ajustement du χ^2 chez les enseignants		
	χ^2	ddl	p
Q.1	3.00	1	0.083
Q.2	8.33	1	0.004
Q.3	5.33	1	0.021
Q.4	8.33	1	0.004
Q.5	5.33	1	0.021

Source : Auteurs

Pour la première question (Q1), la valeur du chi carré est de 3.00, avec une valeur p de 0.083, supérieure au seuil de signification de 0.05. Cela signifie que l'hypothèse nulle n'est pas rejetée, indiquant ainsi l'absence de différence significative entre les enseignants ayant répondu « oui » et ceux ayant répondu « non ».

En revanche, pour les questions 2 à 5, les valeurs du chi carré sont respectivement de 8.33, 5.33, 8.33 et 5.33, avec des valeurs p inférieures à 0.05 (0.004 et 0.021). Ces résultats rejettent l'hypothèse nulle, confirmant ainsi l'existence de différences significatives dans les réponses des enseignants pour ces items.

Tableau N°2 : Résultats du test du chi carré chez les étudiants

	Test d'ajustement du χ^2 chez les étudiants		
	χ^2	ddl	p
Q.1	8	1	0.005
Q.2	28.9	1	< .001
Q.3	11.5	1	< .001
Q.4	15.7	1	< .001
Q.5	0.720	1	0.0396

Source : Auteurs

Chez les étudiants, les résultats montrent que:

- ✓ Pour les questions 1, 2, 3 et 4, les valeurs p sont très faibles (< 0.001), indiquant des différences statistiquement très significatives entre les étudiants ayant répondu « oui » et ceux ayant répondu « non ».

- ✓ Pour la question 5, la valeur p est de 0.0396, inférieure au seuil de signification (<0.05), ce qui implique l'existence de différence significative pour cette variable.

3.4. Comparaison entre enseignants et étudiants

L'analyse comparative des résultats montre des tendances similaires entre les deux groupes: Une forte majorité des enseignants (75 %) et des étudiants (70 %) sont familiers avec l'IA. Les deux groupes partagent un intérêt marqué pour son adoption comme outil pédagogique, avec respectivement 91,66 % des enseignants et 88 % des étudiants souhaitant en savoir davantage. Cependant, une différence notable apparaît concernant les préoccupations liées à l'usage de l'IA:

- ✓ Chez les enseignants, 83,33 % expriment des inquiétudes quant aux implications pédagogiques.
- ✓ Chez les étudiants, cette proportion est plus modérée, avec 56 % seulement signalant des réserves.

Cette divergence peut être expliquée par le rôle distinct des deux groupes: tandis que les étudiants se concentrent principalement sur les bénéfices potentiels pour leur apprentissage, les enseignants adoptent une perspective plus holistique, prenant en compte les impacts à long terme sur leur métier et sur les dynamiques éducatives.

3.5. Synthèse des résultats

Les données collectées mettent en évidence un contexte globalement favorable à l'adoption de l'IA dans les pratiques éducatives des STAPS:

- ✓ Familiarité avec l'IA: Les deux groupes montrent un bon niveau de connaissance du concept, ce qui facilitera son intégration progressive.
- ✓ Intérêt pour l'innovation: Une majorité importante des enseignants et des étudiants expriment leur enthousiasme pour explorer les potentialités de l'IA.
- ✓ Préoccupations spécifiques: Si les étudiants restent relativement positifs, les enseignants se montrent davantage prudents, notamment en raison de leur responsabilité pédagogique et de leurs expériences professionnelles.

Ces observations soulignent la nécessité d'un accompagnement structuré pour atténuer les réticences et garantir une transition harmonieuse vers une pédagogie intégrant l'IA.

Tableau N°3 : Résultats de l'enquête auprès des enseignants

Questions	Oui	Non
Connaissez-vous le concept d'intelligence artificielle (IA) et son application en éducation ?	75%	25%
Souhaitez-vous en savoir plus sur la façon dont l'IA peut améliorer l'enseignement dans votre domaine d'intervention ?	91,66%	8,33%
Pensez-vous que l'IA peut être un outil utile pour améliorer les performances académiques et les compétences de vos étudiants ?	83,33%	16,66%
Seriez-vous intéressé à participer à la mise en œuvre de l'IA dans l'enseignement de votre matière ?	91,66%	8,33%
Avez-vous des préoccupations ou des questions concernant l'utilisation de l'IA dans la formation d'un point de vue pédagogique ?	83,33%	16,66%

Source : Camué et al., (2024)

Tableau N°4 : Résultats de l'enquête auprès des étudiants

Questions	Oui	Non
Connaissez-vous le concept d'intelligence artificielle (IA) et son application en éducation ?	70%	30%
Souhaitez-vous en savoir plus sur la manière dont l'IA peut améliorer l'apprentissage dans le domaine de STAPS ?	88%	12%
Pensez-vous que l'IA peut vous aider à améliorer vos résultats scolaires et vos compétences ?	74%	26%
Souhaitez-vous participer à la mise en œuvre de l'IA pour développer des compétences et les utiliser dans les matières de STAPS ?	78%	22%
Avez-vous des préoccupations ou des questions concernant l'utilisation de l'IA dans votre formation du point de vue d'un étudiant ?	56%	44%

Source : Camué et al., (2024)

3.6. Analyse critique des résultats

Les résultats obtenus permettent d'identifier plusieurs dynamiques importantes:

- ✓ Convergence des perceptions: Les enseignants et les étudiants partagent une vision globalement positive de l'IA en tant qu'outil pédagogique. Cette convergence favorise un terrain fertile pour son adoption progressive dans les disciplines enseignées en STAPS.
- ✓ Différences d'approche: Les enseignants, bien que motivés, adoptent une posture plus réfléchie et critique face à l'IA. Leur expérience professionnelle les incite à envisager non seulement ses avantages, mais aussi ses défis potentiels. En revanche, les étudiants, souvent perçus comme des "natives numériques", montrent une acceptation plus spontanée, même si certains d'entre eux conservent des réserves.
- ✓ Nécessité d'un accompagnement adapté: Les préoccupations exprimées par les enseignants soulignent l'importance de mettre en place des formations continues et des espaces de dialogue pour répondre à leurs inquiétudes et renforcer leur confiance dans l'IA.

En conclusion, ces résultats mettent en lumière un consensus partiel entre enseignants et étudiants quant à l'intégration de l'IA dans les STAPS. Toutefois, ils invitent également à adopter une approche mesurée, tenant compte des spécificités de chaque groupe et des enjeux pédagogiques associés.

4. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en évidence une bonne connaissance du concept d'IA aussi bien chez les enseignants que chez les étudiants. Ils révèlent également une disposition marquée des deux groupes à approfondir leurs connaissances sur l'IA, perçue comme un outil potentiellement utile pour améliorer la performance académique dans les matières spécifiques des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. En effet, au-delà de la simple connaissance théorique de l'IA, les participants ont exprimé leur volonté d'explorer ses applications pratiques notamment dans des disciplines telles que l'entraînement sportif, la biomécanique, ou encore la gestion de la santé et du bien-être physique. Ces domaines spécifiques illustrent comment l'IA pourrait être intégrée de manière pertinente dans le cadre disciplinaire des STAPS.

Nos conclusions s'alignent partiellement avec les travaux de Camué et al. (2024), qui considèrent l'IA comme un outil prometteur à explorer davantage dans le domaine éducatif. Cependant, malgré cet intérêt partagé, une proportion significative des enseignants (83,33 %)

et des étudiants (56 %) expriment des inquiétudes quant à la mise en œuvre effective de l'IA dans leurs pratiques pédagogiques respectives. Cette observation est cohérente avec les conclusions de Camué et al. (2024) ainsi que celles d'Alpizar et Martínez (2024), qui signalent des réserves similaires parmi les professionnels de l'éducation.

Il est notable que les enseignants manifestent un niveau de réticence plus élevé face à l'intégration de l'IA. Cette attitude peut s'expliquer par leur rôle central dans la transmission des savoirs et leur expérience des complexités inhérentes aux processus pédagogiques. L'introduction de l'IA soulève ainsi des interrogations légitimes quant à la préservation des dynamiques d'apprentissage traditionnelles tout en favorisant une évolution vers des pratiques innovantes. Par exemple, les enseignants se demandent comment cette technologie pourrait coexister avec les interactions humaines essentielles à l'enseignement des gestes techniques ou à la préparation mentale des athlètes.

Par ailleurs, cette étude montre que 75 % des enseignants et 70 % des étudiants déclarent déjà avoir une certaine familiarité avec l'IA. Cette convergence relative entre les deux groupes contraste avec les travaux antérieurs, tels que ceux de Camué et al. (2024) et Rodríguez et al. (2023), qui rapportaient une disparité plus marquée entre les niveaux de connaissance des enseignants (faible) et des étudiants (élevé). Cette similitude intergroupe observée dans notre étude pourrait refléter une démocratisation rapide de l'IA dans le milieu éducatif, ce qui pourrait faciliter son adoption future dans les STAPS.

En outre, les résultats indiquent un fort intérêt des enseignants (91,66 %) et des étudiants (88 %) pour un approfondissement de leurs connaissances sur l'IA et ses applications dans l'éducation. Cette volonté d'apprentissage est documentée dans la littérature (Mora et al., 2023; Soledispa et al., 2024) et témoigne d'une reconnaissance collective du potentiel transformateur de l'IA dans le domaine éducatif. Les participants semblent particulièrement intéressés par des formations ciblées sur des aspects pratiques, tels que l'utilisation d'outils d'analyse vidéo pour perfectionner les gestes techniques, le suivi personnalisé des performances physiques, ou encore l'optimisation des plans d'entraînement grâce à des algorithmes adaptatifs.

Enfin, concernant l'importance et l'utilité perçues de l'IA dans l'éducation, 83,33 % des enseignants et 74 % des étudiants estiment que cette technologie peut jouer un rôle déterminant dans l'amélioration des pratiques éducatives. Bien que ces proportions soient légèrement inférieures à celles rapportées par Camué et al. (2024), elles confirment néanmoins une tendance globale favorable à l'adoption de l'IA dans les pratiques pédagogiques. Toutefois, il est crucial de noter que cette acceptation doit être accompagnée d'un dialogue continu entre

enseignants, décideurs et développeurs technologiques pour garantir une intégration harmonieuse et efficace.

Conclusion

Cette étude exploratoire visait à interroger les perceptions des enseignants et des étudiants STAPS vis-à-vis de l'intégration de l'IA comme outil pédagogique. Les résultats obtenus révèlent une forte ouverture à l'introduction de l'IA, tout en soulignant des inquiétudes relatives à la déshumanisation de la relation pédagogique, aux compétences techniques requises et à l'adéquation de ces technologies avec les spécificités corporelles des formations STAPS.

Les principaux apports de cette recherche résident dans la mise en évidence de points de convergence et de divergence entre les deux groupes d'acteurs, et dans l'identification de leviers et freins spécifiques à l'environnement STAPS. En cela, elle offre un socle de compréhension utile à toute réflexion sur l'innovation pédagogique dans le champ des sciences du sport.

Cependant, cette étude présente plusieurs limites : un échantillon encore restreint et localisé, l'absence d'analyse disciplinaire fine selon les unités d'enseignement, et une approche méthodologique exploratoire ne permettant pas de généralisation. Ces limites invitent à la prudence dans l'interprétation des résultats.

Les perspectives futures de recherche sont nombreuses : il serait pertinent de développer des enquêtes à plus large échelle, de croiser les perceptions avec des expérimentations concrètes d'usages de l'IA en STAPS (évaluation, feedback automatisé, modélisation du geste), ou encore d'analyser l'évolution des représentations dans le temps.

Enfin, cette recherche soulève des questions essentielles sur la place accordée à l'humain dans les processus d'enseignement de l'activité physique à l'ère numérique. Entre opportunité technologique et nécessité pédagogique, l'intégration de l'IA en STAPS nécessite une réflexion éthique et didactique approfondie, que seuls des travaux futurs multidisciplinaires pourront éclairer.

BIBLIOGRAPHIE

Adigwe, J. C., (2024). Intelligence artificielle comme support pédagogique dans le processus d'enseignement/apprentissage de la traduction. Conference: 6th Biennial International Conference of the Faculty of Arts, Delta State University, Abraka 2024. At: Nigeria, Delta State, Abraka.

Almazán, Y. R., Parra-González, E. F., Zurita-Aguilar, K. A., Miranda, J. M., & Carranza, D. B. (2023). ChatGPT: La inteligencia artificial como herramienta de apoyo al desarrollo de las

competencias STEM en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. *ReCIBE, Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica*, 12(1), C5-12.

Alpizar Garrido, L. O., & Martínez Ruiz, H. (2024). Perspective of high school students regarding the use of generative artificial intelligence in their learning. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(28).

Amer, M., Hilmi, Y., & El Kezazy, H. (2024, April). Big Data and Artificial Intelligence at the Heart of Management Control: Towards an Era of Renewed Strategic Steering. In *The International Workshop on Big Data and Business Intelligence* (pp. 303-316). Cham: Springer Nature Switzerland.

Bodemer, O. (2023). Enhancing individual sports training through artificial intelligence: A comprehensive review. *Authorea Preprints*.

Chao-Rebolledo, C., & Rivera-Navarro, M. Á. (2024). Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior en México. *Revista Iberoamericana de Educación*, 95(1), 57-72.

Cust, E. E., Sweeting, A. J., Ball, K., & Robertson, S. (2019). Machine and deep learning for sport-specific movement recognition: A systematic review of model development and performance. *Journal of sports sciences*, 37(5), 568-600.

Grenot Camué, R. E., Sánchez Ramírez, L. de la C., & Duany Salazar, Y. J. (2024). Integración de la Inteligencia Artificial en la Enseñanza- Aprendizaje de la Asignatura de Atletismo. *Arrancada*, 24(49), 401–410.

MASROUR, Z., & KASRI, L. A. (2025). L'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur: Une revue systématique et une analyse bibliométrique. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 6(7).

Naranjo, B. M. M., Izurieta, C. E. A., Tibán, L., Morrillo, C. S., & Salazar, A. J. (2023). Ética y Responsabilidad en la Implementación de la Inteligencia Artificial en la Educación. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, 7(6), 28.

Rico-González, M., Pino-Ortega, J., Méndez, A., Clemente, F., & Baca, A. (2023). Machine learning application in soccer: a systematic review. *Biology of sport*, 40(1), 249-263.

Saz-Pérez, F., & Pizà-Mir, B. (2024). Necesidades y perspectivas de la integración de la inteligencia artificial generativa en el contexto educativo español. *Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació*, (2).

Zurita, P. L. S., Mora, G. C. A., Castillo, O. S. C., & Madrid, S. D. P. C. (2024). Inteligencia Artificial y Educación Inclusiva: Herramienta para la Diversidad en el Aula. *Revista Social Fronteriza*, 4(2), e42215-e42215.